

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	56
Usmanova Zumrad Islamovna	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Aseмова Rano Japbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	

УДК 338.43:631.1

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК

Ли Марина Рудольфовна

кандидат экономических наук,
профессор кафедры «Корпоративная экономика
и управление» Ташкентского государственного
экономического университета
E-mail: limarinarud@gmail.com

Аннотация. В статье исследуются перспективы обеспечения продовольственной безопасности Республики Узбекистан в условиях современных вызовов, связанных с климатическими изменениями, деградацией земель, ростом населения и трансформацией агропромышленного комплекса. Цель исследования заключается в разработке прогнозных сценариев развития продовольственной безопасности страны до 2035 года на основе анализа динамики сельскохозяйственного производства и ключевых показателей развития АПК. Используются методы экономико-статистического анализа, сценарного прогнозирования. Разработаны инерционный, инновационный и рисковый сценарии развития агропродовольственной системы. Результаты исследования показывают, что реализация инновационной модели развития сельского хозяйства способна обеспечить рост интегрального индекса продовольственной безопасности на 25–30 % к 2035 году. Полученные результаты могут быть использованы при разработке государственной аграрной политики и стратегии продовольственной безопасности.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс, сценарный анализ, прогнозирование, сельское хозяйство, Узбекистан, устойчивое развитие, конкурентоспособность.

Annotatsiya. Maqolada iqlim o'zgarishi, yerlarning degradatsiyasi, aholi sonining o'sishi va agrosanoat majmuasi transformatsiyasi bilan bog'liq zamonaviy xatarlar sharoitida O'zbekiston Respublikasining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash istiqbollari tadqiq etilgan. Tadqiqotning maqsadi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi dinamikasi va agrosanoat majmuasi (ASM) rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari tahlili asosida mamlakat oziq-ovqat xavfsizligining 2035-yilgacha bo'lgan rivojlanish prognoz ssenariylarini ishlab chiqishdan iborat. Iqtisodiy-statistik tahlil hamda ssenariyli prognozlash usullaridan foydalanilgan. Agra oziq-ovqat tizimini rivojlantirishning inertsiya, innovatsion va xatarli ssenariylari ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligini rivojlantirishning innovatsion modelini amalga oshirish 2035-yilga borib oziq-ovqat xavfsizligi integral indeksining 25–30 foizga o'sishini ta'minlashga qodir. Olingan natijalardan davlat agrar siyosati va oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasini ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat xavfsizligi, agrosanoat majmuasi, ssenariyli tahlil, prognozlash, qishloq xo'jaligi, O'zbekiston, barqaror rivojlanish, raqobatbardoshlik.

Abstract. The article examines the prospects of ensuring food security in the Republic of Uzbekistan in the context of modern challenges associated with climate change, land degradation, population growth, and the transformation of the agro-industrial complex. The purpose of the study is to develop forecast scenarios for the development of the country's food security up to 2035 based on the analysis of agricultural production dynamics and key indicators of the agro-industrial complex development. Methods of economic-statistical analysis and scenario forecasting were used. Inertial, innovative, and risk scenarios for the development of the agri-food system have been developed. The results of the study show that the implementation of an innovative model of agricultural development can ensure a 25–30% growth in the integral food security index by 2035. The obtained results can be used in the development of state agrarian policy and food security strategy.

Keywords: food security, agro-industrial complex, scenario analysis, forecasting, agriculture, Uzbekistan, sustainable development, competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ

Продовольственная безопасность является одним из ключевых элементов национальной безопасности государства. В условиях роста населения, изменения климата и нестабильности мировых продовольственных рынков обеспечение устойчивого доступа населения к качественным продуктам питания становится важнейшей задачей государственной политики.

Сельское хозяйство остается стратегической отраслью экономики Узбекистана. В 2024 году объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 444,6 трлн сумов, а среднегодовые темпы роста за последние пять лет составили около 3,5 %. Производство основных видов продовольствия на душу населения демонстрирует устойчивый рост, что свидетельствует об укреплении продовольственной базы страны.

Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы определяет обеспечение продовольственной безопасности в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики.¹

Цель исследования – разработка прогнозных сценариев изменения показателей продовольственной безопасности Республики Узбекистан до 2035 года.

Гипотеза исследования: ускоренное внедрение инновационных и ресурсосберегающих технологий в АПК позволит существенно повысить уровень продовольственной безопасности страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблемы продовольственной безопасности и устойчивого развития агропромышленного комплекса являются предметом активных исследований как зарубежных, так и отечественных ученых. В современной научной литературе продовольственная безопасность рассматривается не только как достаточность производства продуктов питания, но и как комплексная система обеспечения физической и экономической доступности продовольствия, его качества, безопасности и устойчивости продовольственных систем к внешним вызовам.

В последние годы особое внимание уделяется вопросам цифровизации сельского хозяйства и внедрения технологий Agriculture 4.0. По мнению Egamberdiev Kh.K., использование цифровых платформ, технологий точного земледелия и интеллектуальных систем управления производством способствует повышению производительности сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности [10]. Аналогичных выводов придерживаются эксперты FAO, Всемирного банка и OECD, которые рассматривают инновации как ключевой фактор повышения устойчивости аграрного сектора [5, 6, 7, 8].

Проблематика продовольственной безопасности Республики Узбекистан широко исследуется отечественными учеными. В работе Шадибаева Т. и Мухамедхановой К. отмечается необходимость комплексного подхода к оценке продовольственной безопасности, учитывающего показатели доступности, обеспеченности и качества питания населения [11]. Назарова М.С. подчеркивает стратегическую роль плодоовощного сектора в обеспечении внутреннего рынка продовольствием и развитии экспортного потенциала страны [12]. Маджидов Б.Ш. исследует институциональные аспекты реализации национальной стратегии продовольственной безопасности и вопросы гармонизации национальной политики с международными стандартами FAO [13].

В наших предыдущих исследованиях доказано, что повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса является одним из ключевых условий укрепления продовольственной безопасности Республики Узбекистан [14]. Нами установлено, что рост производительности сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий и развитие экспортного потенциала аграрного сектора оказывают существенное влияние на уровень продовольственной обеспеченности населения.

Несмотря на значительное количество исследований, вопросы долгосрочного прогнозирования продовольственной безопасности Узбекистана в условиях климатических изменений, деградации земельных ресурсов и трансформации агропромышленного комплекса остаются недостаточно изученными. Большинство существующих работ посвящено анализу текущего состояния продовольственной системы, тогда как сценарное прогнозирование будущих параметров продовольственной безопасности представлено фрагментарно.

Таким образом, проведенный анализ научной литературы свидетельствует о необходимости разработки прогнозных сценариев развития продовольственной безопасности Республики Узбекистан с учетом современных вызовов и тенденций развития агропромышленного комплекса.

1 Указ Президента Республики Узбекистан, от 23.10.2019 г. № УП-5853. <https://lex.uz/ru/docs/4567337>

Данное обстоятельство обусловило выбор темы исследования, его цель, задачи и методический инструментарий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Информационной базой исследования послужили данные Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, Агентства статистики, материалы FAO, Всемирного банка и международных организаций.

Для оценки уровня продовольственной безопасности использован интегральный показатель:

$$IFS = \sum_{i=1}^n w_i \cdot N_i$$

где:

IFS – интегральный индекс продовольственной безопасности;

w_i – весовой коэффициент i-го показателя;

N_i – нормированное значение показателя.

В состав индекса включены следующие показатели: производство зерновых на душу населения; обеспеченность населения мясом и молоком; уровень самообеспеченности продовольствием; доля импорта продовольствия; производительность труда в сельском хозяйстве; индекс доступности продовольствия.

Для прогнозирования применен метод сценарного анализа:

Сценарий 1. Инерционный

Сохранение текущих тенденций развития сельского хозяйства.

Сценарий 2. Инновационный

Активное внедрение цифровых технологий, инноваций, водосберегающих методов и увеличение инвестиций в АПК.

Сценарий 3. Рисковый

Усиление климатических рисков, дефицита воды и снижение инвестиционной активности.

Прогнозный период охватывает 2025–2035 гг.

Анализ и результаты

На основе анализа динамики производства продовольствия и экспертных оценок сформированы прогнозные значения основных индикаторов.

Таблица 1

Прогноз интегрального индекса продовольственной безопасности Узбекистана

Годы	Сценарии		
	инерционный	инновационный	рисковый
2025	0,72	0,74	0,70
2027	0,75	0,80	0,68
2030	0,79	0,88	0,65
2035	0,84	0,95	0,61

Источник: рассчитано автором

Результаты показывают, что при реализации инновационного сценария темп прироста индекса продовольственной безопасности может увеличиться на 32 % по сравнению с уровнем 2025 года.

Таблица 2

Прогноз производства основных видов продукции на душу населения в 2035 г.

Показатель	2024	Инерционный	Инновационный
Зерно, кг	238	255	285
Овощи, кг	323	345	380
Мясо, кг	79	90	105
Молоко, кг	335	360	410

Источник: рассчитано автором

Текущие показатели производства продовольствия в Узбекистане уже демонстрируют

положительную динамику, а дальнейшее развитие АПК позволит существенно укрепить продовольственную независимость страны.

Наиболее существенное влияние на рост продовольственной безопасности оказывают: внедрение цифрового земледелия; повышение урожайности сельскохозяйственных культур; модернизация ирригационной инфраструктуры; развитие агрологистики; сокращение потерь продовольствия в цепочках поставок.

Полученные результаты согласуются с международными исследованиями, согласно которым цифровизация сельского хозяйства и внедрение технологий Agriculture 4.0 являются важнейшими драйверами роста продовольственной безопасности.

Особое значение для Узбекистана имеют климатические факторы. Согласно оценкам FAO, страны Центральной Азии относятся к регионам с высоким риском деградации земель и засоления почв, что может существенно снизить урожайность сельскохозяйственных культур.

В этих условиях стратегическими направлениями развития АПК должны стать: цифровизация аграрного сектора; внедрение технологий точного земледелия; повышение водозффективности; развитие аграрной науки; диверсификация производства продовольствия; расширение экспортного потенциала отрасли.

Результаты сценарного анализа подтверждают, что инновационный путь развития способен компенсировать негативное влияние климатических и демографических факторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенное исследование позволило сформировать прогнозные сценарии развития продовольственной безопасности Республики Узбекистан до 2035 года.

Установлено, что при сохранении существующих тенденций интегральный индекс продовольственной безопасности достигнет 0,84. Реализация инновационного сценария развития АПК позволит увеличить данный показатель до 0,95, что соответствует высокому уровню продовольственной обеспеченности населения.

Наиболее значимыми факторами роста продовольственной безопасности выступают повышение производительности сельского хозяйства, внедрение цифровых технологий, рациональное использование водных ресурсов и развитие аграрной инфраструктуры.

Полученные результаты могут быть использованы при корректировке Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан и формировании долгосрочной политики обеспечения продовольственной безопасности страны.

Список использованной литературы

1. Мирзиёев Ш.М. Указ Президента Республики Узбекистан, от 23.10.2019 г. № УП-5853. <https://www.lex.uz/uz/docs/4567337>
2. Статистическое агентство при Президенте Республики Узбекистан. Сельское хозяйство Узбекистана: статистический сборник. – Ташкент, 2025. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/agriculture>
3. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан. Итоги развития аграрного сектора за 2020–2024 годы. – Ташкент, 2025. <https://gov.uz/ru/agro/news/view/42043>
4. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of Food Security and Nutrition in the World 2024. – Rome: FAO, 2024.
5. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). FAO and Uzbekistan Partner for More Resilience, Growth and Equity in Rural Areas by 2030. – Rome, 2025.
6. World Bank. Agriculture and Food Security in Uzbekistan. – Washington, DC: World Bank, 2024.
7. OECD. Enhancing Agricultural Productivity and Resilience in Uzbekistan. – Paris: OECD Publishing, 2021.
8. United Nations Development Programme (UNDP). Climate-Smart Agriculture in Uzbekistan: Opportunities and Challenges. – Tashkent: UNDP, 2022.
9. Egamberdiev Kh.K. The Impact of Innovation Economy on Agricultural Modernization and Food Security in Uzbekistan // International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – Vol. 4. – No. 11. – P. 1672–1678.
10. Shadibaev T., Mukhamedkhanova K. Food Security in 2030: Availability, Access and Nutrition // International Conference of Agricultural Economists. – Milan, 2015. – P. 1–8. DOI: 10.22004/ag.econ.211577.
11. Назарова М.С. Development Priorities for the Fruit and Vegetable Sector in the Context of Uzbekistan's Food Security Policy // Green Economy and Development. – 2025. – Vol. 3. – No. 10. – P. 45–56.
12. Majidov B.Sh. Uzbekistan's National Food Security Strategy: Institutional Reforms, FAO Alignment, Monitoring Effectiveness, and Global Trends // Universum: Экономика и юриспруденция. – 2026. – №1(135). – С. 18–29.
13. Ли Марина Рудольфовна Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности Республики Узбекистан // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot 2026-yil, may. № 5-son. (3) с. 396 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100